
DESAFIOS NOS ATRIBUTOS ESSENCIAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Challenges in the essential attributes of Primary Health Care: a literature review

Juliane Kiyomi Mizumukai¹
Vania Aparecida Gurian Varoto²

RESUMO

O objetivo deste artigo foi analisar os desafios enfrentados pelos serviços da Atenção Primária em Saúde (APS) para implementação dos atributos essenciais. A metodologia consiste em uma revisão bibliográfica descritiva e narrativa, fundamentada nas diretrizes metodológicas da análise de conteúdo. As bases de dados utilizadas foram a *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e a *PubMed*, com a aplicação dos filtros de artigos completos, língua portuguesa e inglesa, restringindo-se ao período de 2019 a 2024. Quatro produções foram categorizadas com base nos atributos essenciais da APS conforme proposto por Barbara Starfield: acesso, longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado. Dentre esses, a longitudinalidade e a integralidade possuíram maior destaque. Tais desafios podem ocorrer devido à alta rotatividade de profissionais; à ausência de capacitação contínua; à precariedade das condições de trabalho; à superficialidade nas avaliações; e à ausência de ações e atendimentos humanizados, impactando negativamente a continuidade do cuidado e o vínculo entre profissionais e usuários. Também é possível notar outros impactos negativos, como a falta de individualidade nos atendimentos e de ações voltadas às reais necessidades da população adscrita. Em relação aos desafios da coordenação do cuidado (em 3 produções), foram identificadas barreiras relacionadas à desarticulação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), ausência de conhecimento sobre os fluxos de referência e contrarreferência e sobre quais eram os serviços existentes na rede. A falta de educação continuada e o preparo da equipe de gestão também destacaram-se como obstáculos à coordenação efetiva. Embora em menor frequência, o acesso aos serviços também se mostrou um desafio, especialmente em comunidades de difícil acesso geográfico ou com ausência de recursos financeiros para deslocamento da equipe. Esses fatores desestimulam a adesão ao cuidado e comprometem os demais atributos da APS. Dessa forma, evidencia-se a necessidade de políticas que promovam a permanência e melhores condições de trabalho aos profissionais da APS, como também, investimentos em formação continuada, além da reestruturação organizacional dos serviços para garantir a efetividade dos atributos essenciais. A escassez de publicações sobre o tema também indica a necessidade de novos estudos que aprofundem a análise das barreiras da APS, com vistas à qualificação dos serviços e à promoção da equidade no atendimento de seus usuários.

Palavras-chave: Saúde do Idoso; Atenção Primária à Saúde; Gestão em Saúde; Ação Intersetorial; Serviços.

¹ Bacharel, UFSCar, jmizumukai@estudante.ufscar.br, <http://lattes.cnpq.br/3770267535120211>, <https://orcid.org/0000-0002-6967-0956>

² Doutora, UFSCar, vaniav@ufscar.br, <http://lattes.cnpq.br/7449531039410521>, <https://orcid.org/0000-0002-3763-5638>

ABSTRACT

The objective of this article was to analyze the challenges faced by Primary Health Care (PHC) services in implementing essential attributes. The methodology consisted of a descriptive and narrative literature review, based on the methodological guidelines of content analysis. The databases used were the Scientific Electronic Library Online (SciELO) and PubMed, applying filters for full-text articles in Portuguese and English, restricted to the period from 2019 to 2024. Four studies were categorized according to the essential attributes of PHC as proposed by Barbara Starfield: access, longitudinality, comprehensiveness and care coordination. Among these, longitudinality and comprehensiveness were the most prominent. Such challenges may arise from high staff turnover, lack of continuous training, precarious working conditions, superficial assessments and the absence of humanized practices and care, which negatively impact continuity of care and the bond between professionals and users. Other negative impacts include the lack of individualized care and actions tailored to the actual needs of the enrolled population. Regarding the challenges of care coordination (in three studies), barriers were identified related to the fragmentation of the Health Care Network (HCN), lack of knowledge about referral and counter-referral flows, and limited awareness of the services available within the network. The lack of continuing education and inadequate preparation of management teams also stood out as obstacles to effective coordination. Although less frequently mentioned, access to services also proved to be a challenge, particularly in geographically hard-to-reach communities or where financial resources for team transportation were lacking. These factors discourage adherence to care and compromise the effectiveness of other PHC attributes. Thus, there is a clear need for policies that ensure job stability and improved working conditions for PHC professionals, as well as investments in continuous training and organizational restructuring of services to guarantee the effectiveness of essential attributes. The scarcity of publications on the subject also indicates the need for further studies to deepen the analysis of PHC barriers, aiming to improve service quality and promote equity in patient care.

Key-words: Health of the Elderly; Primary Health Care; Health Management; Intersectoral Collaboration; Services.

1 INTRODUÇÃO

No ano de 1920, o conceito de Atenção Primária em Saúde (APS) foi classificado por Lord Dawson de Penn em três níveis de atenção: centros de saúde primários, centros de saúde secundários e hospitais-escola, os quais foram base para a organização dos sistemas de saúde em 1948 após a segunda guerra mundial. Entretanto, no ano de 1974, o modelo biomédico ainda era prevalente, causando a crise do bem-estar e movimentação social para melhoria das condições de saúde (Santos *et al.*, 2024).

O Conceito de APS foi retomado por meio da “Carta de Lalonde”, que destacava a importância da prevenção e promoção de saúde, de forma que contribuiu para a elaboração da “Carta de Ottawa” em 1986 que descreve sobre os princípios da APS. Dessa forma, com estas mobilizações os governos mundiais foram pressionados a buscar melhorias em seus sistemas públicos de saúde (Santos *et al.*, 2024). Na mesma década, a professora Barbara Starfield conduziu estudos que comprovaram o custo-benefício per capita em saúde de países que possuíam serviços de APS e buscou ampliar e promover a qualidade destes locais por meio do desenvolvimento do instrumento “*Primary Care Assessment Tool (PCATool)*”. O *PCATool* visa avaliar a qualidade dos serviços da APS por meio de atributos essenciais e derivados, representados no *Quadro 1* (Starfield, 2002; Brasil, 2010; Santos *et al.*, 2024):

Quadro 1: Definição dos atributos essenciais e derivados.

Atributos essenciais	Considerações
Acesso	Está relacionada tanto à dimensão organizacional quanto à geográfica, de forma que o serviço deve estar disponível sempre que o usuário apresentar alguma necessidade de saúde. Caso existam barreiras a esse atributo, a execução dos demais torna-se comprometida, uma vez que, sem o devido acesso, a utilização efetiva do serviço não é viável (Starfield, 2002; Brasil, 2010; Santos <i>et al.</i> , 2024);
Longitudinalidade	Relativa à continuidade do cuidado ao longo do tempo, a qual se deve a relação positiva e criação de laços entre profissional e usuário (Starfield, 2002; Brasil, 2010; Santos <i>et al.</i> , 2024);
Integralidade	Relacionado com a oferta de diversos serviços da APS que buscam atender o usuário e suas necessidades, visando os diversos aspectos biopsicossociais, como também, se necessário o encaminhamento para outros níveis de atenção à saúde (Brasil, 2010);
Coordenação do cuidado	Refere-se à continuidade do cuidado ao longo da trajetória do usuário na Rede de Atenção à Saúde (RAS), assegurada tanto pelo acompanhamento realizado por um mesmo profissional, pela utilização de prontuários e pela discussão de casos, quanto pela integração e coordenação entre os diferentes serviços ofertados ao usuário (Brasil, 2010);
Atributos derivados	Considerações
Abordagem familiar/centralizada na família	Está relacionada às necessidades identificadas no usuário, a partir das quais devem ser reconhecidas forças e ameaças como elementos estratégicos para a promoção da atenção integral (Starfield, 2002; Brasil, 2010; Santos <i>et al.</i> , 2024);
Orientação comunitária	Remete à capacidade dos serviços de saúde de conhecerem a comunidade, tanto por meio do contato direto e da análise de dados epidemiológicos, quanto pelo retorno fornecido pelos usuários por meio de avaliações e <i>feedbacks</i> (Starfield, 2002; Brasil, 2010; Santos <i>et al.</i> , 2024);
Competência cultural	Refere-se aos profissionais e equipes em se adaptarem às diferenças culturais, experiências e regionalização dos usuários, no sentido de facilitar e efetivar a comunicação e relacionamento entre profissional usuário seja facilitado e efetivo (Starfield, 2002; Brasil, 2010; Santos <i>et al.</i> , 2024).

Fonte: Starfield (2002), Brasil (2010) e Santos *et al.* (2024).

A partir dos atributos dos serviços da APS de Barbara Starfield, a World Health Organization (WHO) desenvolveu a “Carta Ljubljana” que apresenta os seis pontos norteadores da APS, que são: valores fundamentados na equidade, dignidade e solidariedade humana junto à ética profissional; ações centradas na promoção da saúde; cuidado centralizado na pessoa; foco na qualidade dos serviços; utilização adequada e eficiente dos recursos financeiros; e estruturação dos sistemas com orientação à APS (WHO, 1996; Santos *et al.*, 2024).

No Brasil, a APS é a principal porta de entrada do usuário na Rede de Atenção à Saúde (RAS) e é responsável pelo atendimento de até 90% das necessidades de saúde da comunidade que abrange.

Por meio da promoção, prevenção de doenças, monitoramento epidemiológico e continuidade no cuidado, de forma que, quando bem gerida, a APS apresenta resolutividade, eficiência e custo-benefício (Starfield, 2002; OPAS, 2023).

Conforme Mendes (2011), ao citar o *Institute of Medicine* (2001) e Dlugacz et al. (2004), em “As Redes de Atenção à Saúde”, um serviço de saúde é considerado de qualidade quando:

[...] são prestados em consonância com padrões ótimos predefinidos; são submetidos a medidas de performance nos níveis de estrutura, processos e resultados; são ofertados para atender às necessidades das pessoas; implicam programas de controle de qualidade; são ofertados em tempo oportuno; são seguros para os profissionais de saúde e para as pessoas usuárias; fazem-se de forma humanizada; satisfazem as expectativas das pessoas usuárias; e são equitativos (Mendes, 2011, p. 72).

Os atributos essenciais e derivados de Barbara Starfield estão estritamente relacionados à qualidade da APS. Para promover esses atributos nos serviços de saúde, é necessário identificar as barreiras mais frequentes nesses contextos, a fim de eliminá-las e/ou preveni-las, visando facilitar o acesso e o atendimento, tornando-os mais efetivos.

Nesse sentido, o reconhecimento destas barreiras torna-se ainda mais relevante devido à transição demográfica brasileira. No ano de 2022, a população idosa brasileira (pessoas com 60 anos ou mais) representava 15,6% da população total, o que equivale a um aumento de 56% em relação a 2010 (10,8%) (IBGE, 2023). Esses dados reforçam a necessidade de fortalecer a APS como coordenadora do cuidado, especialmente no atendimento às necessidades da população idosa, visto que tais mudanças demográficas impõem novas demandas ao sistema de saúde, exigindo adaptações estruturais e organizacionais.

Para tanto, este artigo descreve os resultados da análise de uma revisão bibliográfica sobre o tema APS com atenção ao cuidado à pessoa idosa e os principais desafios dos serviços envolvidos. A revisão bibliográfica é parte dos avanços teóricos integrados à dissertação “Atenção ofertada à pessoa idosa: análise dos serviços de saúde, social e intersetorial nas diferentes regiões brasileiras” vinculado à um projeto nacional denominado de DGeroBrasil (DGero, n.d).

2 METODOLOGIA

A revisão bibliográfica desenvolvida neste estudo é do tipo descritiva narrativa e aplicação dos fundamentos de análise de conteúdo foram utilizados para a organização dos atributos teóricos sobre a APS (Starfield, 2002; Bardin, 2016). As bases de dados utilizadas foram *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e *Pubmed*, por meio da seleção de artigos completos, de livre acesso nas línguas portuguesa e inglesa nos anos de 2019 à 2024. As palavras-chaves foram selecionadas através

do Descritores em Ciência da Saúde (Decs), sendo elas: Saúde do Idoso, Atenção Primária à Saúde, Gestão em Saúde, Ação Intersetorial, Serviços e Atenção Integral ao Idoso.

A busca ocorreu pela intersecção com todos os descritores por meio dos operadores booleanos (*AND - OR*) e pelas combinações decrescentes entre os descritores, caso não houvesse produções com o maior número deles ou a identificação de artigos sem correlação direta ao tema de estudo. Na sequência foi executada a leitura dos títulos e resumos para selecionar as produções com integração do tema.

Por fim, realizou-se a pré-análise dos artigos selecionados, por meio da leitura flutuante, visando a compreensão do conteúdo, seleção e organização preliminar de produções relevantes para o tema e definição da categorização das barreiras identificadas por meio dos atributos essenciais descritos por Starfield (2002). Em seguida, iniciou-se a etapa de exploração do material, na qual os desafios encontrados nas produções foram codificados e organizados em categorias. Após, foi realizado o tratamento dos dados da categorização, com a interpretação dos resultados à luz da literatura existente (Bardin, 2016).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas combinações com os 6 descritores não houve resultados (zero artigos). A busca foi então refinada para 5 descritores, resultando em 1 artigo. Ao reduzir para 4 descritores, devido à escassez de produções, foram encontradas mais 6 publicações, totalizando 7 artigos para análise. Desses, 3 foram excluídos por duplicidade, restando 4 artigos que compuseram a amostra final desta etapa da revisão bibliográfica. A Figura 1 ilustra o fluxo da busca, incluindo os descritores utilizados, as bases de dados consultadas e as quantidades obtidas em cada fase.

Figura 1: Metodologia utilizada para busca bibliográfica e resultados encontrados, São Carlos-SP, 2024.

Fonte: Autoria própria (2024).

As 4 produções selecionadas foram integralmente examinadas e analisadas, as quais estão apresentadas no *Quadro 2*:

Quadro 2: Apresentação dos artigos identificados na revisão da literatura de acordo com as referências. São Carlos, SP, 2024.

Referências dos artigos do estudo (n=4).
Machado, Renata Evangelista Tavares <i>et al.</i> Experiences and expectations of obese older people on the care received in the primary health care network. Revista Brasileira de Enfermagem , v. 73, p. e20200438, 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/j/reben/a/cHw6YSs8VFpF6gNBNHy8mFf/?lang=en . Acessado em: 15 jul. 2025.
Placideli, Nádia <i>et al.</i> Evaluation of comprehensive care for older adults in primary care services. Revista de Saúde Pública , v. 54, p. 06, 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rsp/a/6fvB85XLLv6m3fgzp6zhzWQ/?lang=en . Acessado em: 15 jul. 2025.
Ramos, Nádia Placideli; Bocchi, Silvia Cristina Mangini. Rede de Assistência Integral à Saúde do Idoso: Experiência de enfermeiros gerentes na Atenção Primária. Cogitare Enfermagem , v. 27, 2022. Disponível em: https://www.scielo.br/j/cenf/a/SvxHwVb3PCBMbyks7DvrtZx/abstract/?lang=pt . Acessado em: 15 jul. 2025.

Cunha, Maria Luiza Silva *et al.* Planejamento e gestão do processo de trabalho em saúde: avanços e limites no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do SUS. **Saúde e Sociedade**, v. 32, n. 3, p. e220127pt, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/bxbwqr5yK4VXZYhshXtpttN/>. Acessado em: 15 jul. 2025.

Fonte: Autoria própria (2025).

Em seguida, realizou-se a análise e o pareamento dos textos, com o intuito de identificar desafios comuns na atenção à saúde. Comparando-se os autores de referência sobre o tema e respectivos atributos apresentados pela Barbara Starfield, representados no *Quadro 3*:

Quadro 3: Desafios nos atributos essenciais encontrados por produções em serviços da APS. São Carlos, SP, 2025.

Desafios nos atributos essenciais da APS encontrados (✓) ou não (X) nas produções				
Atributos	Acesso	Longitudinalidade	Integralidade	Coordenação do cuidado
Autores				
Machado <i>et al.</i> , 2020	✓	✓	✓	✓
Placideli <i>et al.</i> , 2020	X	✓	✓	✓
Ramos; Bocchi, 2022	X	✓	✓	✓
Cunha <i>et al.</i> , 2023	✓	✓	✓	X

Fonte: Autoria própria (2025).

A partir da busca e análise das produções, foram identificados e categorizados diversos desafios com base nos atributos essenciais da APS. Todas as quatro produções analisadas apontaram dificuldades significativas para a efetivação da longitudinalidade na APS.

A alta rotatividade de profissionais é um desafio que contribui para a execução efetiva da longitudinalidade, ocasionada pela falta de capacitação adequada, insatisfação dos trabalhadores e contratação de profissionais inexperientes ou pouco qualificados para as demandas do serviço. Essas condições impactam diretamente a organização do processo de cuidado, gerando consequências como lacunas nos registros epidemiológicos, descontinuidade e fragmentação dos atendimentos, ausência de acompanhamento contínuo, enfraquecimento do vínculo entre profissionais e usuários, além da interrupção de ações e atividades programadas (Machado *et al.*, 2020; Placideli *et al.*, 2020; Ramos; Bocchi, 2022; Cunha *et al.*, 2023).

Diante desse cenário, evidencia-se a necessidade de estratégias voltadas à redução da rotatividade e à valorização dos profissionais. Nesse sentido, a produção de Oliveira *et al.* (2024a) ressalta a importância de políticas que promovam melhores salários e condições de trabalho, planos

de carreira e oportunidades de crescimento, como formas de incentivar a permanência no serviço e fortalecer a longitudinalidade e demais atributos da APS.

Além dos desafios relacionados à longitudinalidade, as 4 produções analisadas também evidenciam a existência de barreiras que comprometem a integralidade do cuidado na APS. Entre os principais entraves identificados estão a baixa qualidade no atendimento, a ausência de avaliações aprofundadas, como a avaliação multidimensional, que favoreçam a autonomia do usuário, como também a carência de práticas humanizadas e de ações voltadas às reais necessidades da população atendida. Além disso, observa-se a transmissão de informações superficiais aos usuários e a fragilidade da articulação intersetorial na rede de serviços, o que compromete o adequado funcionamento dos fluxos de referência e contrarreferência (Machado *et al.*, 2020; Placideli *et al.*, 2020; Ramos; Bocchi, 2022; Cunha *et al.*, 2023).

Igualmente, 3 estudos destacam a presença de barreiras relacionadas à coordenação do cuidado, diretamente associadas à gestão de casos e de equipes no âmbito da RAS. Um dos principais desafios apontados é a alta rotatividade de profissionais e a ausência de educação permanente, mencionados anteriormente, que comprometem a continuidade do acompanhamento longitudinal e integral dos usuários, gerando rupturas na trajetória do cuidado e o desconhecimento sobre os processos de trabalho. Esses elementos mostram que o preparo de gestores e equipe para a efetivação do cuidado integral é precário, afetando a coordenação do cuidado e a articulação entre os diferentes pontos da rede (Machado *et al.*, 2020; Placideli *et al.*, 2020; Ramos; Bocchi, 2022).

No mesmo contexto dos desafios ligados à coordenação do cuidado, as produções também trazem relatos de profissionais que evidenciam fragilidades no conhecimento sobre a própria rede de serviços (tanto em relação à existência quanto ao funcionamento). Alguns entrevistados afirmaram não saber como orientar os usuários ou criar vínculos efetivos com eles, o que dificulta a continuidade do cuidado. Além disso, foram apontadas falhas na intersetorialidade, desarticulação entre os serviços e uma estrutura hierarquizada dentro da RAS. Em alguns casos, profissionais relataram a percepção de inexistência da RAS, elementos que contribuem para a fragmentação das ações e comprometem a efetividade da atenção à saúde (Machado *et al.*, 2020; Placideli *et al.*, 2020; Ramos; Bocchi, 2022; OPAS, 2024).

Para superar esses desafios e efetivar a integralidade e coordenação do cuidado, é fundamental a atuação integrada de uma equipe multiprofissional junto ao usuário, promovendo um cuidado que respeite sua autonomia e seja pautado na equidade, garantindo a prevenção e promoção da saúde,

tratamento e a reabilitação, de maneira articulada e centrada nas necessidades individuais. Além disso, é fundamental que os profissionais invistam em formação contínua e atuem com foco na intersetorialidade de profissionais e rede, aperfeiçoando suas práticas e conhecimentos para oferecer um cuidado cada vez mais humanizado, individualizado, multifacetado e resolutivo (Oliveira *et al.*, 2024b).

Já em menor frequência (2 produções), foram identificadas dificuldades de acesso (geográfico e organizacional) aos serviços de saúde, tanto por parte dos usuários quanto dos profissionais, especialmente no atendimento domiciliar e em aldeias. Tais obstáculos desestimulam à utilização dos serviços, o que compromete diretamente a efetivação dos atributos essenciais e derivados da APS. Como consequência, observa-se a não adesão ao cuidado, a ausência de acompanhamento contínuo e a fragilização do processo de cuidado como um todo (Starfield; Shi; Macinko, 2005; Machado *et al.*, 2020; Cunha *et al.*, 2023) .

Considerando que a dimensão do acesso é fundamental para o adequado funcionamento dos atendimentos e para a efetivação dos demais atributos da APS, torna-se essencial que os profissionais de saúde desenvolvam ações e atividades alinhadas às necessidades individuais dos usuários, de modo a estimular sua adesão ao tratamento. Além disso, é imprescindível a destinação de recursos financeiros que viabilizem a locomoção das equipes, especialmente em visitas domiciliares e em áreas de difícil acesso. Paralelamente, os municípios devem buscar a implantação de unidades de saúde em locais estrategicamente acessíveis à maioria da população, bem como assegurar a disponibilidade de transporte público eficiente, que facilite o deslocamento dos usuários até os serviços de saúde (Barreto *et al.*, 2024; Santos *et al.*, 2024).

Em síntese, os desafios identificados impactam diretamente o funcionamento dos serviços de saúde, uma vez que sua efetividade depende da atuação qualificada e contínua dos profissionais. Tais limitações comprometem a qualidade dos serviços da APS, dessa forma, torna-se imprescindível a implementação de estratégias que fortaleçam os atributos essenciais (e conseqüentemente os derivados) da APS, com foco na melhoria e aderência aos serviços, fortalecimento dos vínculos com os usuários e ampliação do acesso. Promover esses atributos em um serviço da APS, torna-o mais eficiente, acessível e resolutivo, sendo possível assegurar um cuidado longitudinal, integral e coordenado no âmbito da RAS.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das produções evidencia a relevância do tema para a qualificação da Atenção Primária à Saúde (APS), destacando que a implementação dos atributos essenciais e derivados é estratégica para otimizar recursos, melhorar indicadores e ampliar a resolutividade do cuidado. Ressalta-se, ainda, a necessidade de processos seletivos criteriosos, planos de carreira estruturados e educação permanente, como medidas que reduzem a rotatividade e fortalecem os vínculos entre profissionais e usuários. Ademais, cabe às gestões locais garantir o acesso equitativo aos serviços, mediante adequada localização das unidades, ampliação da cobertura territorial e financiamento para o deslocamento das equipes, sobretudo em atendimentos domiciliares e áreas de difícil acesso.

Observou-se, ainda, uma lacuna na literatura no que se refere a estudos que abordem de forma direta o tema em análise, especialmente no tocante à população idosa, uma vez que nenhuma das produções examinadas contemplou esse recorte específico. Considerando as transformações sociodemográficas em curso e a relevância de reconhecer os desafios que dificultam a efetivação dos atributos essenciais e derivados da APS, torna-se crucial ampliar o escopo das pesquisas na área. Tal aprofundamento revela-se indispensável para subsidiar estratégias que promovam avanços na qualidade da atenção ofertada aos usuários, bem como no aprimoramento da gestão dos serviços de saúde.

REFERÊNCIAS

Bardin, L. **Análise de conteúdo**. Portugal: Edições 70, 2016.

Barreto M. L. *et al.* Dificuldades De Acesso À Saúde Na Atenção Primária No Brasil: Estudo De Revisão De Literatura. **Revista Portuguesa de Ciências e Saúde**, v. 5, n. 01, 2024. Disponível em: <https://www.revistas.editoraenterprising.net/index.php/rpcs/article/download/792/978>. Acessado em: Jul. 2025.

Brasil. Ministério da Saúde. **Manual do Instrumento de Avaliação da Atenção Primária à Saúde: Primary Care Assessment Tool PCATool-Brasil**. Brasília-DF: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_avaliacao_pcatool_brasil.pdf. Acessado em: Maio. 2025.

Cunha, M. L. S. *et al.* Planejamento e gestão do processo de trabalho em saúde: avanços e limites no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do SUS. **Saúde e Sociedade**, v. 32, n. 3, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/bxbwqr5yK4VXZYhshXtpttN/>. Acessado em: Jul. 2025.

Departamento de Gerontologia (DGero). **DGERO Brasil: Histórico**. DGero: UFSCar, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gerontologia.ufscar.br/pt-br/dgero-brasil>. Acessado em: Jul. 2025.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. **Censo 2022**: número de pessoas com 65 anos ou mais de idade cresceu 57,4% em 12 anos. Agência de Notícias IBGE, 2023. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38186-censo-2022-numero-de-pessoas-com-65-anos-ou-mais-de-idade-cresceu-57-4-em-12-anos>. Acessado em: Jul. 2025.

Machado, R. E. T. *et al.* Experiences and expectations of obese older people on the care received in the primary health care network. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/cHw6YSs8VFpF6gNBNHy8mFf/?lang=en>. Acessado em: Jul. 2025.

Mendes, E. V. **As Redes de Atenção à Saúde**. Brasília-DF: Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), 2011. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/redes_de_atencao_saude.pdf. Acessado em: Maio. 2025.

Oliveira, L. G. F. *et al.* Razões da rotativa das equipes da ESF e seus impactos para a longitudinalidade do cuidado. **Revista Interfaces: Saúde, Humanas e Tecnologia**, v. 12, n. 3, 2024a. Disponível em: <https://interfaces.unileao.edu.br/index.php/revista-interfaces/article/view/1973/1161>. Acessado em: Jul. 2025.

Oliveira, L. G. F. *et al.* Reflexões acerca dos desafios enfrentados pela equipe multidisciplinar quanto à integralidade do cuidado na Atenção Primária à Saúde. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 7, n. 14, 2024b. Disponível em: <https://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/973>. Acessado em: Jul. 2025.

Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS. **Atenção primária à saúde**. Organização Mundial da Saúde (OMS), 2023. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/atencao-primaria-saude>. Acessado em: Abr. 2025.

Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS. **Recursos Humanos em Saúde**. Organização Mundial da Saúde (OMS), 2024. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/recursos-humanos-em-saude>. Acessado em: Maio. 2025.

Placideli, N. *et al.* Evaluation of comprehensive care for older adults in primary care services. **Revista de Saúde Pública**, v. 54, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/6fvB85XLLv6m3fg-zp6zhzWQ/?lang=en>. Acessado em: Jul. 2025.

Ramos, N. P.; Bocchi, S. C. M. Rede de Assistência Integral à Saúde do Idoso: Experiência de enfermeiros gerentes na Atenção Primária. **Cogitare Enfermagem**, v. 27, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cenf/a/SvxHwVb3PCBMbyks7DvrtZx/abstract/?lang=pt>. Acessado em: Jul. 2025.

Santos, L. L. K. *et al.* **Atributos da APS**: Conceitos e Princípios Norteadores. Belo Horizonte - MG: Nescon/UFMG, 2024.

Starfield, B. **Atenção primária**: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília (DF): UNESCO; Ministério da Saúde; 2002. 726 p. Disponível em: <https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/0253.pdf>. Acessado em: Ago. 2025.

Starfield, B.; Shi, L.; Macinko, J. Contribution of Primary Care to Health Systems and Health. **The Milbank Quarterly**, v. 83, n. 3, p. 457–502, 2005. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2690145/pdf/milq0083-0457.pdf>. Acessado em: Abr. 2025.

World Health Organization - WHO. **The Ljubljana Charter on Reforming Health Care in Europe**. World Health Organization, 1996. Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/347612>. Acessado em: Maio. 2025.